

МЕТОДИКА И ПРАКТИКА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ

Муйдинжонова Гулрухсор Турсунмуродовна

Студентка Ташкентского Государственного университета узбекского
языка и литературы имени Алишера Навои

gulruxsormuydinjonova@gmail.com

ГУМАНИЗМА И ПАТРИОТИЗМА

Аннотация. В данной статье рассмотрены понятия патриотизм и гуманизм, их широкий и узкий смыслы, роль патриотизма и гуманитарных качеств в воспитании молодежи.

Ключевые слова: Родина, чувство Родины, патриотизм, гуманность, верность, справедливость.

METHODOLOGY AND PRACTICE OF PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH

Muydinjonova Gulrukhsor Tursunmurodovna

Student at the Tashkent State University of Uzbek
Language and Literature named after Alisher Navoi

HUMANISM AND PATRIOTISM

Annotation. This article describes the concepts of patriotism and humanitarianism, their broad and narrow meanings, the role of patriotism and humanitarian qualities in youth education.

Key words: Homeland, feeling of Homeland, patriotism, humanity, loyalty, justice.

Родина – это прошлое, настоящее и будущее каждого человека. Слова «Родина» и «патриотизм» тесно связаны, и «Родина» порождает этот Патриотизм. Когда мы слышим слово Родина, перед каждым из нас возникает множество мыслей. Эту концепцию можно понимать двумя широкими и узкими способами. Если имеется в виду дом, район, деревня, где человек родился и вырос, то это узкое понимание. Под ним понимаются в широком смысле, если имеется в виду территория, на которой постоянно проживали представители народа и где испокон веков жили их предки. Это дорогое место, т. е. любить Родину, делать что-то достойное народа и чтить его, достигать его ценности – это и есть Патриотизм.

ПАТРИОТИЗМ – понятие, выражающее любовь и верность людей к своей Родине и своей Родине. Патриотизм все люди, народ, это одно из общечеловеческих чувств и духовных ценностей, общих для всех народов и отточенных веками. Исторически патриотизм – это совокупность эмоций, сложившихся в процессе общественного развития и борьбы людей за неприкосновенность и независимость территории, на которой они живут. Это проявляется в гордости за прошлое и настоящее Родины, в защите ее интересов.

Осознание своего долга перед своей страной и народом должно быть высшей целью каждого человека. Прежде всего, этот человек должен чувствовать себя частью своей Родины и гордиться ею. Для него должно быть естественным не забывать, что он вырос на Родине, и помнить, что Родина ждет от него любви и ответственности. Только тогда человек сможет достичь счастья.

В современных условиях нет задачи важнее, чем задача формирования патриотизма. Вместо с тем нет задачи и сложнее. Но сложно не означает невозможно. Поэтому каждому воспитателю, заболевшему этой проблемой, целесообразно продумать собственную идеологию воспитания чувства любви к Родине. В ее основу можно положить примерно следующие размышления. Сам воспитатель должен быть искренним и убежденным патриотом и уметь не

проповедовать любовь к Родине, а увлекательно исповедовать и доказывать ее своими делами, полными энергии и преданности. Преподаватель — первый патриот в учебном заведении.

Любовь к Родине — чувство во многом, как говорил русский философ Иван Ильин, инстинктивное. Поэтому нужно пробуждать в молодом человеке дремлющий патриотизм. Именно пробуждать, но не навязывать. Ни полюбить, ни разлюбить Родину по приказу невозможно.

Патриотизм (от. гр. *patris* – родина, отечество) – чувство любви и преданности Родине, Отечеству, своему народу, вера в его духовные возможности, готовность служить интересам своей Родины

Идеал исследования собственных корней нашла живой отклик у студентов, их родителей, ветеранов. Творческие исследования семей были представлены в виде проекта. А ведь проектная деятельность – это активный поиск, исследования. Она носит творческий и проблемный характер, позволяет студентам проявить себя, свои творческие способности, свою привязанность и любовь к семье, техникуму, городу.

Цель подобных проектов:

- развитие патриотического самосознания студентов через понимание истории своей семьи;

- формирования духовного единства семьи;
- расширение знания студентов о своей семье;
- прививать любовь к своей Родине;

Задача:

— собрать домашние архивы, газеты, книги о своей семье, о ее реликвиях, о ее традициях, государственных наградах, фотомонтажи.

- начать работу по созданию семейного архива.

И первыми наставниками в пробуждении патриотических стремлений у детей всегда были родители. Для того, чтобы патриотизм стал подлинной сердцевиной воспитания, чтобы проявилось его влияние на ум и сердце ребенка, нужны постоянные и глубокие усилия. Следует говорить о Родине, о преданности служению Родине. Подростки приемлют слово в момент душевной распахнутости к ним. Надо находить и использовать эти минуты, тогда патриотическая струна долго звучит в сердце ребенка, оставляя в нем глубокий след.

Понятие гуманизма также является широким понятием. Филантропия – это доброта, верность и искренность по отношению к людям. Многие понятия выражены в понятии гуманизма. Примеры этих понятий включают честность, веру, доверие, гостеприимство, уважение, справедливость, справедливость, щедрость, терпение, понимание себя и других, лояльность, трудолюбие и искренность. Следовательно, эти концепции являются важными факторами формирования гуманизма. Обеспечение справедливости и мира между людьми – это также патриотизм и гуманизм. В свою очередь, эти процессы влияют на духовно-воспитательное нравственное состояние людей. В то же время это важное средство воспитания молодежи в духе гуманности. Нарушение гуманитарных норм и обязанностей отрицательно влияет на взаимное

равенство. Это разрушает духовное образование. Гуманизм создавался и пропагандировался великими личностями, полководцами, учёными, имевшими жизненный опыт в истории человечества.

В целом нельзя отрицать, что гуманизм — это очень приятное явление, имеет некоторые полезные свойства для человека. В то же время, как ни крути, но оно не является главным среди всего того, что существует в человеческой жизни. Люди объединяются в сообществе в форме государств, народов и наций и только те, кто побеждает в борьбе с другими сообществами, могут в конечном итоге обеспечить своим жителям достойную жизнь. А вот проигравшие, как бы сильно они не верили в гуманизм, не смогут добиться ничего и будут обречены на нищенское существование на обочине цивилизации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Юлдашев, И. А. (2020). СОТРУДНИЧЕСТВО МАХАЛЛИ И КЕНГАША СХОДА СЕЛЬСКИХ ГРАЖДАН, ШКОЛЫ, СЕМЬИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ У ПОДРОСТКОВ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ.139.
2. Гасанова, З.Т. «Цель, задачи и принципы патриотического воспитания граждан»,/З.Т. Гасанова, // Педагогика -2005, №6. С.59–63 /
3. Руглова Л. В. «Формирование гражданственности студенческой молодежи на современном этапе развития общества» Дис... Канд... пед. наук. – Кемерово, 2005 г.